

Verso un modello di scuola attiva? Modelli, esperienze e innovazione didattica

Sabrina Annoscia

Dottore magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate

Phds - Università di Cagliari

Abstract

Abitudini alimentari scorrette e riduzione delle opportunità di pratica motoria quotidiana si configurano tra le cause principali delle malattie non trasmissibili nei bambini. L'età scolare rappresenta un periodo sensibile per lo sviluppo e l'adozione di atteggiamenti positivi verso stili di vita attivi. La pratica di attività motoria in età infantile agisce positivamente sui livelli di attività fisica con ricadute sulla sfera sociale ed emotivo-affettiva dei bambini. Numerosi studi scientifici e buone pratiche propongono l'introduzione di progetti multicomponente volti ad aumentare le opportunità dei bambini di essere attivi, capaci di coinvolgere molteplici settori istituzionali e contesti educativi. La quantità di tempo trascorsa a scuola dai bambini permette di considerare il contesto scolastico un setting ideale per proporre interventi orientati all'aumento dei livelli di attività fisica e alla promozione di sani stili di vita. Le pause attive rappresentano una delle possibili soluzioni in grado di espandere le opportunità di svolgere attività fisica nella scuola, considerabili come un dispositivo utile all'aumento del tempo d'impegno motorio degli studenti.

Parole chiave: Bambini; Livelli di attività fisica; Scuola primaria; Tempo d'impegno motorio.

1. Espandere, estendere e potenziare le opportunità per essere fisicamente attivi

Scorrette abitudini alimentari, stili di vita sedentari e il progressivo aumento dei livelli di sovrappeso e obesità in età evolutiva rappresentano una prerogativa ineludibile per la sanità pubblica nei prossimi anni (Bullock, Sheff, Moore, & Manson, 2017; Romero-Blanco et al., 2020).

L'ultimo report disponibile di "Okkio alla salute 2019" (Spinelli et al., 2021) – un progetto finalizzato al monitoraggio dei livelli di sovrappeso e obesità e dei fattori di rischio correlati nei bambini della scuola primaria (promosso e finanziato dal Ministero della salute) – evidenzia, infatti, che in Italia il 20-4% dei bambini risulta essere in sovrappeso, mentre il 9,4% è addirittura obeso e, nello specifico, l'analisi dei dati ha rivelato livelli più elevati di BMI (body mass index) nelle regioni meridionali della penisola.

Inoltre, nonostante le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomandino per bambini e adolescenti (5-17 anni) la pratica di almeno 60 minuti al giorno di attività fisica aerobica da moderata a vigorosa (MVPA), contestualmente ad attività finalizzate all'incremento della forza muscolare 2-3 volte a settimana (Bull et al., 2020), la percentuale di bambini sedentari e inattivi è in progressivo aumento (Vandevijvere et al., 2019).

L'aumento del sovrappeso e obesità unitamente alla riduzione del tempo dedicato all'attività fisica sta determinando il progressivo impoverimento non solo delle opportunità per i bambini

di essere fisicamente attivi, ma anche dei processi di sviluppo e apprendimento motorio (Colella, 2018). Il progressivo declino dei livelli di attività fisica sta sollecitando le istituzioni e le agenzie educative (Università, associazioni nazionali e internazionali, ecc.) a individuare possibili soluzioni e azioni strategiche per sollecitare bambini e adolescenti a praticare attività fisica in diversi ambiti e contesti: tempo libero (gioco, sport o fitness), educazione fisica a scuola, trasporto attivo (pedibus e/o bicibus), in ambiente domestico o comunitario (Bull et al., 2020).

Recenti indirizzi di ricerca valorizzano non solo il carattere fisico-metabolico delle attività motorie, ma anche, e soprattutto, il carattere educativo del movimento e le conseguenti ricadute sulla dimensione comportamentale, cognitiva ed emotivo-affettiva della persona (Bailey, 2006).

In virtù della quantità di ore che i bambini trascorrono a scuola, quest'ultima rappresenta un setting altamente favorevole a promuovere stili di vita attivi attraverso l'educazione al corpo (apprendimento motorio) e al movimento (educazione attraverso le esperienze corporeo-motorie).

Secondo Beets et al. (2016) per garantire la promozione dell'attività fisica in contesto scolastico, le progettualità e gli interventi dovrebbero prevedere:

- espansione delle opportunità per praticare attività fisica: svolgere attività fisica prima dell'ingresso a scuola, al termine delle lezioni o durante la ricreazione;
- estensione delle opportunità di praticare attività fisica: aumentare la durata e/o il numero di lezioni di educazione fisica a settimana curricolari ed extracurricolari;
- potenziamento delle opportunità di praticare attività fisica: utilizzare strategie e modalità organizzative dei contenuti orientate all'aumento del tempo di impegno motorio, ossia del tempo in cui gli allievi sono effettivamente attivi.

Ad esempio, recenti indirizzi di ricerca dedicano ampio spazio allo studio degli effetti della proposta delle Pause Attive (*active breaks*) a scuola, considerate una valida strategia per estendere il tempo di impegno motorio degli studenti in orario curricolare, alternando periodi sedentari di didattica frontale con attività fisica di breve durata. Questa modalità di intervento permette, infatti, agli allievi di partecipare alle esperienze di apprendimento in modo attivo, grazie a proposte che integrano aspetti teorici con il vissuto senso-motorio (Monacis et al., 2020).

Inoltre, l'analisi della letteratura internazionale ha permesso di individuare numerose modalità di intervento, la maggior parte delle quali realizzate come progetti multicomponente (Ilić et al., 2022; Pongutta et al., 2022), ossia progetti finalizzati alla promozione dei livelli di attività fisica (LAF) e allo studio degli effetti dell'attività fisica sulle funzioni cognitive, il rendimento scolastico e i fattori psicologico-relazionali correlati (Clemes et al., 2020). Infatti, l'espansione, l'estensione e il potenziamento delle opportunità per essere fisicamente attivi sono obiettivi comuni e caratterizzanti le pause attive e i progetti multicomponenti, in una scuola che considera il movimento e il corpo come mediatore per lo sviluppo di funzioni che agiscono sulla dimensione cognitiva e comportamentale del bambino (oltre che su quelle fisico-metaboliche). La proposta di attività fisica in contesto scolastico consente, quindi, all'insegnante di ancorare la didattica delle attività motorie a contenuti di apprendimento di altre discipline (ad esempio la matematica, la geografia e le lingue straniere), favorendo l'acquisizione di concetti logico-matematici, spaziali e temporali, attraverso il movimento

(Masini et al., 2022), purchè ben sostenute metodologicamente (Colella,2018). Ogni apprendimento può, infatti, essere mediato da esperienze corporeo-motorie, purchè le attività siano strutturate su solide basi metodologiche-didattiche ed organizzative.

2. I Progetti Multicomponente e l'Active Learning

L'aumento delli livelli di attività fisica, attraverso l'espansione, l'estensione e il potenziamento delle opportunità per i bambini di essere attivi dovrebbero procedere di pari passo con (a) l'aumento della qualità degli interventi stessi (Beets et al., 2016) e (b) la riorganizzazione dei tempi e degli spazi dedicati alle attività motorie a scuola (Casolo, 2019). I programmi multicomponente in ambito scolastico risultano essere tra le strategie più efficaci per aumentare il tempo d'impegno motorio dei bambini e permettono di combinare molteplici modalità organizzative a seconda dei momenti e degli spazi scolastici (lezioni didattiche attive, pause attive, potenziamento delle lezioni di educazione fisica, ecc).

Bailey (2023) ripropone un modello di apprendimento attivo (Active Learning) caratterizzato da una serie di interventi basati su pause attive, apprendimento *attraverso il movimento*, e relazione tra obiettivi di apprendimento disciplinari e attività fisica (**Figura 1**).

Figura 1. Paradigma dell'attività fisica in classe (Bailey et al. 2023)

Nel seguente paragrafo saranno descritti alcuni esempi di interventi e buone prassi realizzate sul territorio nazionale e internazionale.

Nel 2005 l'Ufficio Federale dello Sport (UFSPÖ; CH) ha promosso il progetto "Scuola in movimento" - coinvolgendo oltre 8.500 classi (UFSPÖ, 2015). Il progetto aveva l'obiettivo di promuovere la pratica di attività fisica attraverso l'interazione significativa tra la famiglia, la scuola e le attività svolte durante il tempo libero (**Figura 2**).

Figura 2 Il modello della scuola in movimento (UFSPPO, 2011)

Strutturato e diviso in otto ambiti di intervento, il progetto si proponeva di ridurre i comportamenti sedentari e i rischi connessi all'inattività fisica attraverso tipologie d'intervento basate su proposte dinamiche, pause in movimento ed esperienze di apprendimento attivo. La struttura globale considera il trasporto attivo nel tragitto casa-scuola, gli esercizi con tecniche di rilassamento, attività fisica intensa e compiti per casa che implicino il movimento. I risultati hanno evidenziato l'aumento di 20 minuti di attività fisica al giorno durante, prima e dopo la giornata scolastica.

Dal 2014/2015 due Licei Scientifici Statali “**J. F. Kennedy**” e “**A. Labriola**” di Roma hanno introdotto un'innovazione nel panorama scolastico italiano.

Il modello DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento) nasce con l'intento di fornire un'aula o ambiente di apprendimento a uno o due docenti della stessa disciplina, richiedendo al gruppo-classe di spostarsi durante i cambi d'ora, seguendo la matrice dell'organizzazione scolastica anglosassone. Il manifesto delle scuole DADA riconosce al movimento un ruolo funzionale nel processo di insegnamento-apprendimento e l'adesione a questo modello permette di provare a transitare da un modello trasmissivo ad uno student-based, con apprendimenti attivi e co-costruiti in cui il “fare” permette una migliore acquisizione di conoscenze, abilità e competenze (Fattorini, 2023).

3. Pause Attive tra Evidenze Scientifiche e Buone Prassi

Tra le strategie più utilizzate per rispondere alla necessità di espandere le opportunità dei bambini di essere fisicamente attivi, le pause attive rappresentano una strategia didattica ed educativa capace di aumentare il tempo d'impegno motorio degli studenti durante l'orario curricolare (Masini et al., 2022) e di migliorare il rendimento scolastico (Carlson et al., 2015). Le pause attive sono proposte in aula e prevedono la pratica di brevi intervalli di attività fisica (3-5 minuti) svolti durante la lezione (ad esempio durante l'ora di matematica) o durante le pause (ricreazione o cambio dell'ora), al fine di che interrompere e “spezzare” i momenti di sedentarietà. Infatti, l'interruzione delle attività didattiche per dedicarsi all'attività motoria determina maggiore partecipazione, migliore regolazione del comportamento e più alti livelli di attenzione durante le successive attività didattiche, attraverso la creazione di un clima motivazionale favorevole e orientato alla competenza (Monacis et al., 2020). Agendo sul clima in classe e consentendo ai bambini di mettersi in movimento, le pause attive permettono non

solo di scandire diversamente la giornata e la settimana scolastica, ma anche di aumentare significativamente i livelli di attenzione e concentrazione (Raspberry et al., 2010).

Numerose evidenze scientifiche evidenziano, infatti, le ricadute positive sull'aumento del divertimento durante la pratica di attività fisica (Boutios et al., 2021) e la relativa capacità di sollecitare le funzioni esecutive e i processi cognitivi (Tompsonski et al., 2008). Dal punto di vista motorio, inoltre, favoriscono la reticolarità, cioè l'interconnessione degli apprendimenti e l'*obliquità didattica* (Vazou et al., 2020), cioè l'inclusione l'adattamento del compito alle differenze individuali, attraverso la creazione di percorsi trasversali e multidisciplinari che raccordano e legano l'alfabeto motorio agli altri alfabeti (logico-matematico, mimico-gestuale, ecc.)

Alcuni argomenti di discipline come la geometria, la geografia e le lingue straniere, possono essere proposte in situazioni esperienziali, combinate a compiti motori e abbinate a momenti teorici e di trasmissione di conoscenze (Casolo, 2019).

Le modalità di proposta delle pause attive possono variare in base a tempi, obiettivi e modalità organizzative (Watson, Timperio, Brown, & Hesketh, 2018):

- *pause attive* come intervallo tra due lezioni successive;
- *pause attive* svolte durante il corso della lezione stessa;
- *lezioni fisicamente attive* integrate con insegnamenti disciplinari (geografia, matematica, geometria, storia, etc.)

L'adozione di questa strategia didattica richiede a dirigenti scolastici e responsabili una ri-programmazione dell'orario curricolare (Watson et al., 2018) e all'insegnante competenze specifiche per strutturare e selezionare proposte con obiettivi adeguati e raggiungibili.

Sebbene le evidenze scientifiche siano ancora limitate, una tendenza emergente nella proposta di interventi di pause attive all'interno della didattica prevede l'impiego del supporto tecnologico come parte integrante dell'intervento stesso, che permette di proporre compiti motori modulando i livelli di difficoltà e la personalizzazione degli interventi, impostando obiettivi di apprendimento in accordo con i bisogni degli allievi.

L'integrazione della tecnologia nella didattica curricolare in relazione alle pause attive consente all'insegnante di ri-orientare l'uso dei videogiochi/dispositivi tecnologici e di promuovere attività motorie in ambiente reale e virtuale allo stesso tempo e di sviluppare le motivazioni degli allievi.

In questa prospettiva e per contribuire alla diffusione e al potenziamento dell'attività motoria e sportiva nella scuola primaria, in Italia Sport e Salute S.p.A. in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e dello Sport, ha promosso ed introdotto nelle scuole il progetto Scuola Attiva, articolato in una serie di interventi e proposte innovative, tra cui le pause attive e promuovendo, altresì, l'educazione alimentare e i corretti stili di vita tra gli allievi, gli insegnanti e le famiglie. Il progetto consente di promuovere lo sviluppo motorio globale in età evolutiva e viene condotto da una figura specializzata e appositamente formata per realizzare le attività del progetto e offrire supporto agli insegnanti.

(<https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html>).

Bibliografia

- Bailey, R., Ries, F., Heck, S., & Scheuer, C. (2023). Active Learning: A Review of European Studies of Active Lessons. *Sustainability*, *15*(4), 3413 <https://doi.org/10.3390/su15043413>
- Beets, M. W., Okely, A., Weaver, R. G., Webster, C., Lubans, D., Brusseau, T., ... Cliff, D. P. (2016). The theory of expanded, extended, and enhanced opportunities for youth physical activity promotion. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, *13*(1), 120. <https://doi.org/10.1186/s12966-016-0442-2>
- Beets, M.W., Okely, A., Weaver, R.G. et al. The theory of expanded, extended, and enhanced opportunities for youth physical activity promotion. *Int J Behav Nutr Phys Act* 13, 120 (2016). <https://doi.org/10.1186/s12966-016-0442-2>
- Boutios, S., Fiorilli, G., Buonsenso, A., Daniilidis, P., Centorbi, M., Intrieri, M., & di Cagno, A. (2021). The impact of age, gender and technical experience on three motor coordination skills in children practicing taekwondo. *International journal of environmental research and public health*, *18*(11), 5998.
- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, *54*(24), 1451 LP – 1462. <https://doi.org/https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- Bullock, A., Sheff, K., Moore, K., & Manson, S. (2017). Obesity and Overweight in American Indian and Alaska Native Children, 2006–2015. *American Journal of Public Health*, *107*(9), 1502–1507. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2017.303904>
- Carlson, J. A., Engelberg, J. K., Cain, K. L., Conway, T. L., Mignano, A. M., Bonilla, E. A., Geremia, C., ... & Sallis, J. F. (2015). Implementing classroom physical activity breaks : Associations with student physical activity and classroom behavior. *Preventive Medicine*, *81*, 67–72. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.08.006>
- Casolo, A., Sagelv, E. H., Bianco, M., Casolo, F., & Galvani, C. (2019). Effects of a structured recess intervention on physical activity levels, cardiorespiratory fitness, and anthropometric characteristics in primary school children. *Journal of Physical Education and Sport*, *19*(5), 1796–1805. <https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s5264>
- Clemes, S. A., Bingham, D. D., Pearson, N., Chen, Y.-L., Edwardson, C. L., McEachan, R. R. C., ... Barber, S. E. (2020). Stand Out in Class: restructuring the classroom environment to reduce sitting time - findings from a pilot cluster randomised controlled trial. *The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, *17*(1), 55. <https://doi.org/10.1186/s12966-020-00958-z>.
- Colella, D. (2018). Physical Literacy e stili d'insegnamento. Ri-orientare l'educazione fisica a scuola. *Formazione & insegnamento*, *16*(1 Suppl.), 33-42.
- Fattorini, O. (2023). Il «Sole 24 ore», di DADA (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento): la scuola dell'«Eppur si muove!». Data di accesso 26/06/2023
- Ilić, A., Rumbak, I., Brečić, R., Barić, I. C., & Bituh, M. (2022). Increasing Fruit and Vegetable Intake of Primary School Children in a Quasi-Randomized Trial: Evaluation of the Three-Year School-Based Multicomponent Intervention. *Nutrients*, *14*(19), 4197.
- Istituto Superiore di Sanità (2019). Indagine Nazionale 2019: I Dati Nazionali. Disponibile al sito: <https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/indagine-2019-dati> [consultato il 15/12/2022].
- Masini, A., Ceciliani, A., Dallolio, L., Gori, D., & Marini, S. (2022). Evaluation of feasibility, effectiveness, and sustainability of school-based physical activity “active break” interventions in pre-adolescent and adolescent students: a systematic review. *Canadian Journal of Public Health*, *113*(5), 713–725. <https://doi.org/10.17269/s41997-022-00652-6>

- Monacis, D., Colella, D., & Scarinci, A. (2020). Health education intervention in primary school: active breaks for the promotion of motor activity. *Form@ re-Open Journal per la formazione in rete*, 20(1), 336-355.
- Pongutta, S., Ajetunmobi, O., Davey, C., Ferguson, E., & Lin, L. (2022). Impacts of school nutrition interventions on the nutritional status of school-aged children in asia: a systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, 14(3), 589.
- Raspberry, C. N., Lee, S. M., Robin, L., Laris, B. A., Russell, L. A., Coyle, K. K., & Nihiser, A. J. (2011). The association between school-based physical activity, including physical education, and academic performance: A systematic review of the literature. *Preventive Medicine*, 52, S10–S20. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2011.01.027>
- Romero-Blanco, C., Rodríguez-Almagro, J., Onieva-Zafra, M. D., Parra-Fernández, M. L., Prado-Laguna, M. D., & Hernández-Martínez, A. (2020). Physical Activity and Sedentary Lifestyle in University Students: Changes during Confinement Due to the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 17. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186567>
- Spinelli, A., Nardone, P., Buoncristiano, M., Salvatore, M. A., Bucciarelli, M., Andreozzi, S., & Ciardullo, S. (2021). Sovrappeso e obesità nei bambini: il contributo del Programma nazionale Guadagnare Salute. *Bollettino epidemiologico nazionale*.
- Sport e Salute S.p.A. Scuola attiva (2022) Disponibile al sito: <https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html>
- Tomporowski, P. D., Davis, C. L., Miller, P. H., & Naglieri, J. A. (2008). Exercise and children's intelligence, cognition, and academic achievement. *Educational psychology review*, 20, 111-131. <https://doi.org/10.1007/s10648-007-9057-0>
- Ufficio Federale dello Sport UFSPPO (2011). La scuola in movimento, indicazioni sul modello svizzero. Macolin. Disponibile al sito: <https://www.baspo.admin.ch/it/promozione-dello-sport/sport-in-der-schule/bewegte-schule.html> [consultato il: 02/05/2023]
- Ufficio Federale dello Sport UFSPPO (2015). Scuola in movimento. Macolin. Disponibile al sito: https://assets01.sdd1.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2015/09/Schulebewegt_i.pdf [consultato il: 02/05/2023]
- Vandevijvere, S., Jaacks, L. M., Monteiro, C. A., Moubarac, J.-C., Girling-Butcher, M., Lee, A. C., ... Swinburn, B. (2019). Global trends in ultraprocessed food and drink product sales and their association with adult body mass index trajectories. *Obesity Reviews*, 20(S2), 10–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/obr.12860>
- Vazou, S., Webster, C. A., Stewart, G., Candal, P., Egan, C. A., Pennell, A., & Russ, L. B. (2020). A Systematic Review and Qualitative Synthesis Resulting in a Typology of Elementary Classroom Movement Integration Interventions. *Sports Medicine - Open*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s40798-019-0218-8>.
- Wilson, A. N., Olds, T., Lushington, K., Parvazian, S. y Dollman, J. (2017). Active school lesson breaks increase daily vigorous physical activity, but not daily moderate to vigorous physical activity in elementary school boys. *Pediatric Exercise Science*, 29(1), 145–152. DOI: 10.1123/pes.2016-0057.